

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

ENTRE A EFICÁCIA E A GARANTIA: O DELEGADO DE POLÍCIA COMO PRIMEIRO FILTRO DE LEGALIDADE NA PERSECUÇÃO PENAL

BETWEEN EFFECTIVENESS AND GUARANTEE: THE POLICE DELEGATE AS THE FIRST FILTER OF LEGALITY IN CRIMINAL PROSECUTION

DOI: [10.5281/zenodo.20684551](https://doi.org/10.5281/zenodo.20684551)

Ana Flávia Sateles dos Santos¹
Camila Izabel de Andrade²

RESUMO

Este trabalho tem como tema os direitos fundamentais no inquérito policial, com foco no papel do delegado de polícia como garantidor destas garantias durante a investigação criminal. O estudo parte da seguinte problemática: a Lei 12.830/2013, ao reconhecer a natureza jurídica da função do delegado, foi suficiente para consolidar seu papel como garantidor de direitos fundamentais no inquérito policial? Ou persistem obstáculos estruturais e institucionais que limitam esta função prática? O objetivo geral é analisar a atuação dessa autoridade na condução das investigações dos direitos do investigado. Para o desenvolvimento da pesquisa, utilizou-se a revisão bibliográfica, com base na legislação brasileira, especialmente a Constituição Federal de 1988 e o Código de Processo Penal, além de doutrina especializada. Ao longo do estudo, busca-se compreender a importância do respeito aos direitos fundamentais, mesmo em uma fase administrativa e inquisitiva, como o inquérito policial. Ao final, conclui-se que o delegado de polícia possui papel essencial na garantia da legalidade e na proteção dos direitos individuais, o qual deve atuar de forma equilibrada entre a eficácia da investigação e o respeito às garantias constitucionais.

1 Acadêmica do Curso de Direito do Centro Universitário UniBRAS Rio Verde.

2 Professora Mestre do Curso de Direito do Centro Universitário UniBRAS Rio Verde e orientadora de pesquisa.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Palavras-chave: Direitos fundamentais; Inquérito policial; Investigação criminal; Garantias constitucionais.

ABSTRACT

This study addresses fundamental rights in police investigations, focusing on the role of the police chief as a guarantor of such rights during criminal investigations. The research is based on the following problem: whether Law No. 12,830/2013, by recognizing the legal nature of the police chief's function, was sufficient to consolidate this authority's role as a guarantor of fundamental rights in police investigations, or whether structural and institutional obstacles still limit the effective exercise of this function. The general objective is to analyze the role of the police chief in conducting investigations while safeguarding the rights of the investigated individual. The study was developed through a bibliographic review based on Brazilian legislation, especially the Federal Constitution of 1988 and the Code of Criminal Procedure, as well as specialized legal doctrine. Throughout the research, the importance of respecting fundamental rights is examined, even within an administrative and inquisitorial phase such as the police investigation. The study concludes that the police chief plays an essential role in ensuring legality and protecting individual rights, acting in a balanced manner between the effectiveness of criminal investigations and respect for constitutional guarantees.

Keywords: Fundamental rights; Police inquiry; Police chief; Criminal investigation. Constitutional guarantees.

1. INTRODUÇÃO

A investigação criminal representa uma etapa fundamental dentro da persecução penal, sendo responsável pela coleta de informações e elementos que possibilitam a apuração de infrações penais e a identificação de seus autores. Neste contexto, o inquérito policial surge como o principal instrumento utilizado pelo Estado para dar início a este processo, sendo conduzido pela autoridade policial, que possui a responsabilidade de reunir elementos mínimos de autoria e materialidade.

Apesar de sua natureza administrativa, o inquérito policial não pode ser conduzido de forma arbitrária ou desvinculada dos princípios constitucionais. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu o conjunto de

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

direitos fundamentais a serem respeitados em todas as fases de atuação estatal, inclusive na investigação criminal. Estes direitos atuam como limites ao poder do Estado, a fim de impedir abusos e garantir a proteção da dignidade da pessoa humana. Conforme destaca Alexandre de Moraes, “os direitos fundamentais possuem aplicação imediata e vinculam todas as autoridades públicas” (Moraes, 2020, p.32).

Dentre os principais direitos aplicáveis ao inquérito policial, destacam-se o devido processo legal, a presunção de inocência, o direito ao silêncio e a vedação de provas ilícitas. Ainda que o inquérito não possua contraditório pleno, tais garantias não podem ser ignoradas e devem orientar a atuação da autoridade policial durante toda a investigação. Neste sentido, Moraes (2020) afirma que o devido processo legal atua como instrumento de proteção contra arbitrariedades estatais.

Neste cenário, o delegado de polícia assume papel de extrema relevância, não apenas como responsável pela condução das investigações, mas também como agente garantidor dos direitos fundamentais. Sua atuação deve ser pautada na legalidade, na imparcialidade e no respeito às garantias constitucionais, de modo a evitar abusos e assegurar que a investigação ocorra dentro dos parâmetros do Estado Democrático de Direito. Conforme leciona Nucci (2021), o delegado de polícia deve atuar como primeiro filtro de legalidade na persecução penal.

Diante disto, o presente trabalho tem como objetivo analisar a atuação do delegado de polícia, na busca por compreender os limites de sua atuação e os desafios enfrentados na prática. Para tanto, realizar-se-á uma análise da legislação vigente, bem como da doutrina especializada, a fim de entender o papel dessa autoridade na proteção dos direitos individuais durante a investigação criminal.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Direitos fundamentais no processo penal

Os direitos fundamentais consistem na base estruturante do Estado Democrático de Direito, sendo indispensáveis para a limitação do poder estatal e para a proteção da dignidade da pessoa humana. No âmbito do processo penal, tais direitos assumem relevância ainda maior, uma vez que envolvem diretamente a possibilidade de restrição da liberdade individual.

A Constituição Federal de 1988 consagrou, em seu artigo 5º, um amplo rol de garantias fundamentais, dentre os quais se destacam o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e a presunção de inocência. Estes direitos não se restringem à fase judicial e sua observância é obrigatória em todas as etapas da persecução penal, inclusive durante o inquérito policial (Brasil, 1988).

O devido processo legal estabelece que ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem a observância de um procedimento justo e previamente estabelecido em lei. Neste sentido, Moraes (2020) afirma que o devido processo legal representa uma garantia fundamental contra arbitrariedade do Estado, o qual funciona como verdadeiro limite à atuação estatal.

O contraditório e a ampla defesa, por sua vez, asseguram ao indivíduo o direito de participar do processo e de utilizar todos os meios lícitos para se defender. Ainda que tais princípios não se manifestem de forma plena na fase investigativa, deve-se respeitar sua essência, de modo a garantir ao investigado um mínimo de proteção jurídica.

A presunção de inocência constitui outro pilar essencial do processo penal, ao estabelecer que ninguém será considerado culpado até o

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Este princípio impede julgamentos antecipados e atua como importante mecanismo de contenção do poder punitivo estatal.

Embora o inquérito policial possua natureza inquisitiva, a doutrina contemporânea rejeita a ideia de ausência total de direitos fundamentais nesta fase. Conforme destaca Nucci (2021, p. 102), “o investigado não pode ser tratado como mero objeto da investigação, devendo ser respeitado em sua dignidade e em seus direitos básicos”.

Ademais, a vedação das provas ilícitas representa um dos pilares do processo penal democrático. Provas obtidas por meios ilegais não podem ser admitidas, sob pena de nulidade do processo. Neste sentido, Capez (2022, p.74) ensina que “provas ilícitas são inadmissíveis, sob pena de nulidade”, o que reforça a necessidade de respeito às garantias legais desde a fase investigativa.

Desta forma, os direitos fundamentais atuam como limites ao poder estatal, ao assegurarem que a persecução penal ocorra de maneira justa, legal e compatível com os princípios constitucionais.

2.2 O inquérito policial e sua natureza jurídica

O inquérito policial é um procedimento administrativo destinado à apuração de infrações penais e à identificação de seus autores. Trata-se da fase inicial da persecução penal e sua principal finalidade é reunir elementos informativos que subsidiem a atuação do Ministério Público na propositura da ação penal.

Dentre suas principais características destaca-se o caráter inquisitivo, o que implica na ausência de contraditório e ampla defesa em sua plenitude. Neste modelo, a condução das investigações é centralizada

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

na autoridade policial e não há participação ativa do investigado na produção probatória.

Além disto, o inquérito policial é um procedimento escrito, sigiloso e dispensável. O sigilo tem como objetivo garantir a eficácia das investigações e evitar interferências externas que possam comprometer a apuração dos fatos. Já sua dispensabilidade decorre da possibilidade de o Ministério Público oferecer denúncia com base em outros elementos informativos.

Segundo Capez (2022, p.45), “o inquérito policial é peça meramente informativa, destinada a formar a convicção do titular da ação penal”, razão pela qual não possui valor probatório absoluto. É necessário que as provas produzidas nesta fase sejam confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório.

Apesar de sua natureza inquisitiva, o inquérito policial não está imune ao controle de legalidade. A Constituição Federal impõe limites à atuação estatal, ao exigir que todos os atos investigativos respeitem os direitos fundamentais do investigado.

Neste sentido, Lopes Júnior (2021, p. 67) afirma que “o modelo inquisitivo não pode ser interpretado como autorização para práticas arbitrárias”, mas, necessariamente, compatibilizado com os princípios constitucionais.

Em razão disto, é preciso que o inquérito policial seja conduzido com responsabilidade e observância às garantias legais, a fim de assegurar que a busca pela verdade não resulte em violações de direitos.

2.3 A função do delegado de polícia

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

O delegado de polícia é a autoridade responsável pela condução do inquérito policial, o qual desempenha papel central na investigação criminal. Compete a ele dirigir as diligências, analisar a legalidade dos atos praticados e adotar medidas necessárias à elucidação dos fatos.

Com a promulgação da Lei nº 12.830/2013, a função do delegado passou a ser expressamente reconhecida como de natureza jurídica, o que reforça sua autonomia e responsabilidade na condução das investigações (Brasil, 2013). Desta forma, este profissional não atua apenas como agente administrativo, mas como verdadeiro operador do Direito.

Entre suas atribuições, destacam-se a insaturação do inquérito policial, a oitiva de testemunhas e investigados, a análise de prisões em flagrante e a representação por medidas cautelares, como prisões preventivas e buscas e apreensões.

Segundo Nucci (2021, p.56), “o delegado de polícia exerce função essencial à justiça devendo atuar com imparcialidade e observância das garantias legais”. Isto evidencia que sua atuação não está restrita à produção de provas, mas também alcança a proteção dos direitos fundamentais.

Neste contexto, exige-se do delegado não apenas conhecimento técnico-jurídico, mas também equilíbrio, responsabilidade e compromisso com a legalidade.

2.4 O delegado como garantidor de direitos fundamentais

No exercício de suas funções, o delegado de polícia assume papel fundamental na garantia dos direitos fundamentais durante o inquérito policial. Sua atuação deve pautar-se não apenas na busca pela verdade, mas também no respeito às garantias constitucionais.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Cabe ao delegado assegurar que a realização de todas as diligências esteja dentro dos limites legais, de modo a evitar práticas abusivas, como tortura, coação ou obtenção de provas ilícitas. Além disto, deve garantir o respeito ao direito ao silêncio, à assistência por advogado e à integridade física e moral do investigado.

De acordo com Moraes (2020, p.210), “a dignidade da pessoa humana deve ser observada em toda atuação estatal”, inclusive na fase investigativa, o que reforça a responsabilidade da autoridade policial.

Na mesma linha, Lopes Jr. (2021, p. 112) defende que “o processo penal deve ser estruturado a partir de uma lógica garantista”, o que exige das autoridades uma postura comprometida com os direitos fundamentais.

Assim, o delegado atua como verdadeiro filtro de legalidade e impede abusos, além de assegurar que a investigação criminal se desenvolva dentro dos parâmetros constitucionais.

2.5 Desafios e limitações na prática

Apesar da sólida previsão constitucional e legal, a efetivação dos direitos fundamentais no âmbito do inquérito policial enfrenta diversos desafios na prática.

Um dos principais obstáculos é a deficiência estrutural das delegacias, que frequentemente carecem de recursos materiais e humanos e têm que se adequar para a condução eficiente das investigações. Esta realidade pode comprometer tanto a qualidade da apuração, quanto a proteção dos direitos do investigado.

Além disto, o excesso de demandas e a pressão por resultados rápidos podem influenciar negativamente a atuação das autoridades policiais, o que aumenta o risco de práticas inadequadas.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Outro ponto relevante é a ocorrência de abusos de autoridade, ainda que de forma pontual. A obtenção de provas ilícitas e o desrespeito às garantias individuais são condutas que, embora vedadas, ainda podem ocorrer em determinados contextos.

Segundo Capez (2022, p. 98), “as deficiências estruturais do sistema penal impactam diretamente na atuação das autoridades policiais”, o que evidencia a necessidade de melhorias institucionais.

Diante deste cenário, torna-se essencial investir na capacitação dos profissionais, no fortalecimento das instituições e na ampliação dos mecanismos de controle da atividade policial.

A discussão acerca dos abusos praticados durante a investigação criminal ganhou ainda mais relevância com a promulgação da Lei nº 13.869/2019, conhecida como Lei de Abuso de Autoridade (Brasil, 2019a). A referida legislação passou a prever crimes específicos, relacionados à atuação abusiva de agentes públicos, inclusive no âmbito do inquérito policial. Desta forma, a lei atua como importante mecanismo de controle da atividade estatal, o que reforça a necessidade de observância dos direitos fundamentais durante a investigação criminal.

Assim, a superação destes desafios é fundamental para garantir que o inquérito policial cumpra sua função de maneira eficiente, sem comprometer os direitos fundamentais do investigado.

3. METODOLOGIA

Desenvolveu-se a presente pesquisa por meio de uma abordagem qualitativa, tendo como principal objetivo compreender a atuação do delegado de polícia na garantia dos direitos fundamentais durante o inquérito policial. A escolha por este tipo de abordagem se justifica pelo

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

fato de que o estudo busca analisar aspectos teóricos, jurídicos e interpretativos relacionados ao tema, o que não envolve coleta de dados quantitativos.

Quanto aos procedimentos metodológicos, adotou-se a pesquisa bibliográfica, baseada na análise de obras doutrinárias, artigos científicos e legislações pertinentes. Utilizou-se como principais referenciais a Constituição Federal de 1988, o Código de Processo Penal, bem como autores reconhecidos na área do Direito Penal e Processual Penal, como Nucci, Capez, Moraes e Lopes Júnior.

A pesquisa bibliográfica permite uma análise aprofundada do tema, o que possibilita a compreensão das diferentes posições doutrinárias acerca da atuação do delegado de polícia e da aplicação dos direitos fundamentais no inquérito policial. Neste sentido, Gil (2019) afirma que a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos.

Além disto, o estudo possui caráter descritivo, uma vez que busca expor e analisar as características do inquérito policial, bem como a função desempenhada pelo delegado de polícia neste contexto. Segundo Gil (2019), a pesquisa descritiva tem como objetivo descrever características de determinado fenômeno ou estabelecer relações entre variáveis.

A análise dos dados ocorreu por meio do método dedutivo, tendo como base conceitos gerais relacionados aos direitos fundamentais e ao processo penal para, posteriormente, aplicá-los ao contexto específico do inquérito policial. Este método permite uma melhor compreensão do tema, partindo de premissas amplas para conclusões mais específicas.

Desta forma, a metodologia adotada mostrou-se adequada para o desenvolvimento do presente trabalho, o que possibilita uma análise

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

consistente e fundamentada acerca do papel do delegado de polícia na garantia dos direitos fundamentais durante a investigação criminal.

4. RESULTADOS

A partir da análise da doutrina e da legislação pertinente, foi possível identificar que os direitos fundamentais possuem papel central no desenvolvimento do inquérito policial, mesmo sendo este um procedimento de natureza administrativa e inquisitiva. A pesquisa demonstrou que, embora o inquérito não possua contraditório pleno, isto não significa a inexistência de garantias ao investigado.

Verificou-se que o delegado de polícia exerce função relevante na preservação destes direitos, especialmente no que se refere ao controle da legalidade dos atos investigativos. Neste contexto, a atuação do delegado como autoridade responsável pela condução do inquérito policial permite que ele atue como primeiro filtro de legalidade, de modo a impedir a prática de abusos e assegurar que a investigação ocorra dentro dos limites constitucionais.

Além disto, observou-se que alterações legislativas recentes fortaleceram a atuação garantidora do delegado de polícia. A Lei nº 12.830/2013 reconheceu expressamente a natureza jurídica da função exercida pelo delegado e reforçou sua autonomia técnica na condução das investigações. Já o Pacote Anticrime, instituído pela Lei nº 13.964/2019, ampliou mecanismos voltados à proteção de direitos fundamentais, especialmente no que se refere à legalidade das prisões e à valorização das garantias processuais (Brasil, 2019b).

No campo jurisprudencial, destaca-se a Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, que assegura ao defensor o acesso aos

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

elementos de prova já documentados no inquérito policial e reforça o direito de defesa ainda na fase investigativa (STF, 2009). Da mesma forma, o HC 88.914/STF consolidou o entendimento acerca da proteção ao direito ao silêncio e reconheceu que o investigado não pode ser obrigado a produzir provas contra si mesmo (Brasil, 2007).

Conforme observado na doutrina, o respeito aos direitos fundamentais durante o inquérito policial está diretamente relacionado à validade das provas produzidas. Neste sentido, Nucci (2021) destaca que a obtenção de provas por meios ilícitos compromete todo o procedimento investigativo e pode resultar na sua nulidade.

Além disto, foi possível identificar que o delegado possui autonomia para analisar a legalidade das prisões em flagrante e pode, inclusive, relaxar aquelas consideradas ilegais. Esta atuação reforça seu papel como garantidor dos direitos individuais, especialmente no que diz respeito à liberdade do investigado.

Outro resultado relevante refere-se à necessidade de observância da dignidade da pessoa humana durante a investigação. De acordo com Moraes (2020), este princípio deve orientar toda atuação estatal, inclusive na fase investigativa, o que exige do delegado uma postura ética e responsável.

Entretanto, a pesquisa também evidenciou a existência de limitações práticas, que dificultam a efetivação destes direitos. A falta de estrutura das delegacias, o excesso de demandas e a pressão por resultados rápidos foram apontados como fatores que podem comprometer a atuação do delegado e, conseqüentemente, a proteção dos direitos fundamentais.

Nesse sentido, Lopes Júnior (2021) destaca que o sistema penal brasileiro ainda lida com dificuldades estruturais, que impactam

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

diretamente na qualidade das investigações. Isto demonstra que, embora haja previsão legal para proteção dos direitos fundamentais, sua aplicação prática ainda enfrenta desafios significativos.

Desta forma, os resultados obtidos indicam que o delegado de polícia possui papel essencial na garantia dos direitos fundamentais no inquérito policial, mas sua atuação ainda encontra obstáculos, que precisam ser superados para assegurar maior efetividade destas garantias.

5. DISCUSSÃO

A análise dos resultados permitiu compreender que a atuação do delegado de polícia como garantidor dos direitos fundamentais é um dos pilares para a construção de um sistema penal mais justo e equilibrado. No entanto, esta atuação não ocorre de forma isolada, pois está diretamente relacionada às condições estruturais e institucionais do sistema de justiça criminal.

Embora a legislação brasileira estabeleça limites claros à atuação estatal, a prática demonstra que ainda existem dificuldades quanto à efetivação desses direitos. Isto ocorre, principalmente, em razão de fatores como a falta de recursos, sobrecarga de trabalho e cultura institucional voltada para a obtenção de resultados imediatos. Neste contexto, torna-se evidente a necessidade de uma atuação mais garantista por parte das autoridades policiais.

Conforme ressalta Lopes Júnior (2021), o processo penal deve ser estruturado com base na proteção dos direitos do investigado, a fim de evitar práticas que possam comprometer a legalidade da investigação. Embora a Lei nº 12.830/2013 tenha fortalecido a autonomia jurídica

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

do delegado de polícia, observa-se que, na prática, tal independência ainda enfrenta limitações estruturais e institucionais.

Muitas vezes, a sobrecarga de demandas e a pressão por resultados dificultam uma atuação plenamente independente na garantia dos direitos fundamentais. Assim, percebe-se que a autonomia reconhecida pela legislação ainda não se concretiza integralmente de forma operacional.

Além disto, o próprio modelo inquisitivo do inquérito policial gera discussões quanto a sua compatibilidade com um sistema processual voltado à proteção das garantias constitucionais. Embora seja possível assegurar direitos fundamentais durante a investigação, parte da doutrina entende que o modelo atual ainda apresenta características excessivamente centralizadoras, o que evidencia a necessidade de constante fiscalização e aperfeiçoamento institucional.

Quanto à Lei de Abuso de Autoridade (Lei nº 13.869/2019), verifica-se que sua criação representou importante avanço no controle de práticas arbitrárias durante a investigação criminal. Contudo, também existem discussões acerca da possibilidade de a legislação gerar insegurança na atuação policial, especialmente diante do receio de responsabilização por atos praticados no exercício da função. Ainda assim, entende-se que o controle da atividade estatal é indispensável para a preservação do Estado Democrático de Direito (Brasil, 2019a).

Além disto, a atuação do delegado com filtro de legalidade mostra-se essencial para evitar abusos e assegurar que o inquérito policial cumpra sua função de forma adequada. Ao analisar a legalidade das prisões e das provas produzidas, o delegado contribui para a construção de um processo penal mais justo e alinhado com os princípios constitucionais.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Por outro lado, a pesquisa também evidencia que essa atuação encontra limites na realidade prática. A falta de investimentos na estrutura das delegacias e a ausência de capacitação adequada dos profissionais são fatores que dificultam a efetivação dos direitos fundamentais.

De acordo com Capez (2022), as deficiências do sistema penal brasileiro impactam diretamente na atuação das autoridades policiais, o que reforça a necessidade de reformas estruturais. Neste sentido, não basta apenas a previsão legal dos direitos fundamentais, sendo necessário garantir condições reais para sua aplicação.

Outro ponto relevante diz respeito à necessidade de fiscalização e controle da atividade policial. A atuação de órgãos como o Ministério Público e o Poder Judiciário é fundamental para assegurar que eventuais abusos sejam identificados e corrigidos.

Desta forma, a discussão evidencia que a garantia dos direitos fundamentais no inquérito policial depende não apenas da atuação individual do delegado, mas também de um conjunto de fatores estruturais, institucionais e culturais.

Portanto, para que o delegado de polícia possa exercer plenamente seu papel como garantidor de direitos, é necessário fortalecer as instituições, investir na capacitação dos profissionais e promover uma cultura jurídica voltada à proteção das garantias fundamentais.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho teve como objetivo analisar a atuação do delegado de polícia na garantia dos direitos fundamentais, no âmbito do inquérito policial, na busca por compreender até que ponto esta

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

autoridade consegue assegurar tais garantias durante a investigação criminal.

A partir da análise realizada, foi possível verificar que, embora o inquérito policial possua natureza inquisitiva e não contemple o contraditório pleno, os direitos fundamentais não deixam de ser aplicáveis nesta fase. Ao contrário, tais direitos atuam como limites ao poder estatal e devem orientar toda a atuação da autoridade policial.

Nesse contexto, constatou-se que o delegado de polícia exerce papel essencial como garantidor da legalidade, o qual funciona como verdadeiro filtro de controle dos atos investigativos. Sua atuação é fundamental para evitar abusos, assegurar a licitude das provas e garantir o respeito à dignidade da pessoa humana.

Entretanto, também identificou-se que a efetivação destes direitos enfrenta desafios na prática, especialmente em razão de limitações estruturais, excesso de demandas e pressão por resultados rápidos. Estes fatores podem comprometer a atuação da autoridade policial e dificultar a plena observância das garantias constitucionais.

Desta forma, conclui-se que, embora o ordenamento jurídico brasileiro assegure a proteção dos direitos fundamentais no inquérito policial, ainda há necessidade de aprimoramento das condições institucionais e da atuação prática das autoridades. Torna-se essencial investir na estrutura das delegacias, na capacitação dos profissionais e no fortalecimento de uma cultura jurídica voltada à proteção dos direitos individuais.

Entende-se que o papel garantidor do delegado de polícia possui grande relevância dentro do atual ordenamento jurídico brasileiro, mas sua efetivação ainda enfrenta obstáculos práticos e estruturais. A pesquisa permitiu identificar que garantias como o direito ao silêncio, a vedação de

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

provas ilícitas e a proteção contra abusos de autoridade ainda se mostram vulneráveis em determinados contextos da investigação criminal.

Diante disto, torna-se necessário fortalecer mecanismos de controle da atividade policial, ampliar a fiscalização institucional e investir em melhorias estruturais nas delegacias. Ademais, medidas como o fortalecimento da atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário no controle externo da atividade policial podem contribuir para uma investigação mais equilibrada, eficiente e compatível com os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal.

7. REFERÊNCIAS

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Habeas Corpus n. 88.914/SP**. Paciente: Luiz Fernando da Costa. Relator: Min. Cezar Peluso. Segunda Turma. Julgado em 14 ago. 2007. Publicado no DJe n. 117, 5 out. 2007. Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br>. Acesso em: 23 abr. 2026;.

BRASIL. Lei nº 12.830, de 20 de junho de 2013. **Dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 21 jun. 2013.

BRASIL. Lei nº 13.869, de 5 de setembro de 2019. **Dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 5 set. 2019.

BRASIL. Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019. **Aperfeiçoa a legislação penal e processual penal**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 24 dez. 2019.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula Vinculante nº 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Brasília, DF, 2009. Disponível em: <https://www.stf.jus.br>. Acesso em: 23 abr. 2026.

CAPEZ, F. **Curso de processo penal**. 29. ed. São Paulo: Saraiva, 2022.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

LOPES JÚNIOR, A. **Direito processual penal**. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2021.

MORAES, A. de. **Direito constitucional**. 36. ed. São Paulo: Atlas, 2020.

NUCCI, G. de S. **Código de processo penal comentado**. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021.

Submetido em: 24/04/2026
Revisões solicitadas em: 10/05/2026
Aprovado em: 28/05/2026
Publicado em: 13/06/2026

A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)